

MALÁRIANA REGIÃO NORTE: ANÁLISE DA MORBIMORTALIDADE E DISTRIBUIÇÃO ÉTNICA DA DOENÇA (2015-2024)

Ihan Gustavo Oliveira Melo- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
ihangustavo1@gmail.com

Vitória Saraiva Nogueira- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
vi.saraivan@gmail.com

Déborah de Fátima Diniz Rocha- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
deborahdiniiz@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
(UNITPAC)- mediciner.amanda@gmail.com

Laura Alves de Jesus- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
lauraalves11@hotmail.com

Leandro Silva da Conceição- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
drleandroscctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infecciosa caracterizada por febre aguda, sendo causada por protozoários e disseminada através da transmissão por vetores. Segundo a OMS, 263 milhões de casos foram registrados em 2023 em 83 países endêmicos. No Brasil, a região norte, juntamente com os estados do Maranhão e Mato Grosso, são considerados zona endêmica da doença, respondendo por 99% dos casos autóctones nacionais. Além disso, 90% dos casos de outras regiões são alóctones, originados de estados brasileiros endêmicos, outros países amazônicos ou africanos (BRASIL, 2023). A doença possui cinco espécies de interesse: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. knowlesi* (FIOCRUZ, 2020). Nessa perspectiva, revela-se a importância da análise da distribuição de casos de malária na região norte, investigando os padrões epidemiológicos e suas consequências. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência da malária na região norte do Brasil entre 2015 e 2024, com enfoque no número de internações, taxa de mortalidade e etnia, visando compreender os padrões epidemiológicos da doença na região amazônica. **METODOLOGIA:** Análise estatística, descritiva e transversal de dados do DATASUS, segundo o Sistema de Informações de Morbidade Hospitalar (SIH/SUS) sobre a incidência da malária na região norte no período de 2015 a 2024, analisando número de internações, taxa de mortalidade e etnia. **RESULTADOS:** No período observado foram registradas 13.730 internações na região norte devido a malária, com maior incidência em Roraima (25,2%), Rondônia (23,1%) e Amazonas (17,6%). Em 2017 e 2018 houve o maior número de internações, 11,68% e 11,62% respectivamente. A taxa média de mortalidade foi de 0,79%, sendo Roraima (1,27%) e Rondônia (0,98%) aqueles com maior índice, contudo o Amapá registrou um pico alarmante de 4,76% em 2020. Quanto a etnia, pardos foram os mais afetados, 62,6% das internações e taxa de mortalidade de 0,79%, seguidos por indígenas, 7,8% das internações e com a maior taxa de mortalidade, 1,67%. **CONCLUSÃO:** Nota-se a persistência da doença como um problema de saúde pública. O predomínio de internações em Roraima, Rondônia e Amazonas, além dos picos de 2017 e 2018, sugerem fatores sazonais e estruturais que influenciam a disseminação da doença. A elevada mortalidade entre indígenas reflete desigualdades no acesso à saúde, demandando estratégias de prevenção e assistência. O pico de mortalidade no Amapá em 2020 sugere eventos atípicos que merecem investigação. Portanto, reforça-se a necessidade de medidas de vigilância e controle que minimizem as desigualdades e fortaleçam o acesso à saúde na região.

Palavras-chave: Malária, Região Amazônica, Incidência, Mortalidade, Etnicidade.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico da Malária, v. 44, n. 1, 2023. Disponível em: . Acesso em: 18 março 2025.

FIOCRUZ– Fundação Oswaldo Cruz. Boletim Malária. Rio de Janeiro: Fiocruz, [2020]. Disponível em: https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/sites/www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/files/boletim_malaria.pdf . Acesso em: [18/03/2025].

LAPOUBLE, Oscar Martin Mesones et al. Situação epidemiológica da malária na região amazônica brasileira, 2003 a 2012. **Revista panamericana de salud pública**, v. 38, p. 300-306, 2015.

UENO, Thalyta Mariany Rêgo Lopes et al. Malária no Brasil: casos notificados entre 2010 e 2017. [Research, Society and Development](#), v. 11, n. 10, p. e278111032735-e278111032735, 2022.

VENKATESAN, Priya. The 2023 WHO World malaria report. [The Lancet Microbe](#), v. 5, n. 3, p. e214, 2024.